

КУЛЬТУРА ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ: ПРАВИЛЬНОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ, ЧИСТОТА РЕЧИ

Зоирова Фируза Уктамовна

Преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания

ДжГПУ им. А. Кадыри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883047>

Говорить означает давать информацию, давать советы, отдавать приказы, спрашивать о вещах, которые ему неизвестны. Когда вы говорите, раскрываются знания, культура и мораль говорящего. Чтение – это общение учащегося с автором и образами произведения посредством письменной речи. В результате чтения учащийся осознает отраженные в письменной речи события, под влиянием которых происходит изменение поведения. Чтение — самый важный способ обучения. Через чтение человек достигает духовной зрелости. Манеры человека в первую очередь отражаются в его речи. А слух есть фактор, раскрывающий высшую культуру человека. Человек, который может слышать, может анализировать данные, человек, который может слышать, может узнать второго человека, а человек, который может слышать, может общаться. Слух является одним из самых основных и первостепенных столпов речевой культуры. Что такое речевой этикет? Речевой этикет относится к умению передать сообщение, которое необходимо передать, с уважением к слушателю, с выражениями, соответствующими литературной норме. Любое некрасивое сообщение также может быть доставлено слушателю незамеченным. Для этого говорящий должен знать язык, нормы литературного языка. Мягкая, приятная, вежливая речь не приходит автоматически. Достигается путем сознательной практики с раннего возраста, овладения словарным запасом языка, подражания и обучения у образцовых людей. Лучшим примером для ученика является речь учителя. Учитель должен всегда чувствовать это в себе, никогда не отступать в своей речи от норм этикета и культуры речи. Речевой этикет является основным критерием, определяющим общую нравственность человека. Речь начинается с приветствия. Вежливость приветствия является прелюдией к хорошему разговору.

Культура речи представляет собой социальное явление, развивающееся в тесной связи с развитием общества, науки и техники, культурной и литературной жизни. По мере повышения культурного уровня членов общества их речь становится более отшлифованной и утонченной в соответствии с правилами и нормами речевой культуры. Особое место в формировании и развитии культуры речи занимают литература, искусство, радио, телевидение и периодическая печать. Особое значение в стандартизации литературного языка и разработке теории культуры речи имеет лексикография, в частности толковый, орфографический, произносительный, читательский и др. специальные словари. Культура языка определяется как его словарный запас, уровень развития и обогащения синтаксиса, острота значений слов, разнообразие тона речи. Культура речи есть сумма и система ее коммуникативных качеств, которые зависят от различных условий, таких как легкость языковой культуры, смысловая функция и способность текста. Второй шаг — освоить большую часть возможностей, предлагаемых языковой системой, превратив их в скорость речи.

Речь того, кто этого добьется, будет беглой, богатой, образной и уместной. Постоянная практика на средствах речи, изученных в Фазе 1, с постоянным сосредоточением на их запоминании превращает эти возможности в скорость речи. Культура речи - это совокупность навыков, умений и знаний, позволяющих целенаправленно и эффективно использовать язык и выбирать наиболее подходящие для мысли из различных средств выражения, имеющихся в языке, в зависимости от его возможностей. умение знать и составлять на этой основе красивую речь. Культура речи базируется на ряде коммуникативных качеств, таких как точность, точность, логичность, выразительность, насыщенность, чистота. Эти качества не только обеспечивают речевое общение, но и усиливают воздействие речи на слушателя или читателя.

Если мы посмотрим на образ жизни и мышления нашего народа, то увидим ряд уникальных черт, которые формировались на протяжении тысячелетий не только во взаимодействии, но и как неотъемлемая часть нашей жизни. Возьмем, к примеру, такие выражения в нашем языке, как доброта, сострадание, доброта, достоинство, которые обогащают и дополняют друг друга глубоким смыслом. Как ни странно, эти фразы трудно перевести на другие языки. Важно отметить, что эти понятия — не просто придуманные кем-то сладкие слова, это не приятные слова. Такие представления являются практическим выражением тех великих ценностей, которые складывались веками как основа мировоззрения, духовной жизни нашего народа, глубоко укоренялись в нашем сознании. Например, если взять понятие сострадания, ставшее доброй традицией, то можно увидеть, что оно имеет глубокие исторические, национальные и религиозные корни. Это означает, прежде всего, что человек живет в согласии с человеком, сосед с соседом, родственник с родственником, семья с семьей, а главное человек с обществом, сиротами, вдовами и инвалидами. , незнакомцы. Показать, искренне, беспристрастно значит помочь. Специалисты утверждают, что культура речи формирует у человека способность творчески и самостоятельно мыслить, свободно выражать свои мысли как устно, так и письменно. Ораторское мастерство должно быть высоким, особенно у специалистов, занимающихся педагогической деятельностью. Звонкий голос учителя, умение заинтересовать, четкое и выразительное объяснение тем служат повышению эффективности урока. Навыки публичных выступлений полезны во всех сферах жизни, от личной до профессиональной. От возможности обсудить свои идеи с друзьями до обсуждения важной информации на общекорпоративном собрании эффективное общение оказывается важнейшим навыком в нашей жизни. Публичное выступление — это жизненно важный навык, который нужно иметь и оттачивать. Мы используем эти навыки, когда говорим с коллегами, начальниками, сотрудниками, клиентами и, возможно, даже с большой аудиторией. Способность уверенно и эффективно донести свое сообщение может оказать огромное влияние на вашу карьеру и успех в вашей отрасли. Публичные выступления полезны во всех сферах жизни, личной и профессиональной. Будучи эффективным оратором, вы сможете поднять свою карьеру, развить свой бизнес и в целом улучшить качество своей жизни. Преимущества публичных выступлений очевидны; вы можете донести свое сообщение до аудитории и оказать длительное влияние на их жизнь. От деловых презентаций на рабочих

встречах до TedTalks, обладание уверенными и страстными навыками публичных выступлений и навыками устного общения в целом может помочь вам далеко продвинуться. Независимо от размера вашей аудитории, ваши коммуникативные навыки должны быть первоклассными, чтобы эффективно вдохновлять людей.

В заключение следует отметить, что наша цель в освещении данной темы – формирование культуры студенческо-молодежной речи. Общеизвестно, что язык является высшим и основным средством мыслительной деятельности человека, ибо именно он и отличает человека от других живых существ. Соответственно, через язык и речь реализуются высшие продукты психической деятельности человека, плоды мышления. Язык является мощным инструментом для воплощения в жизнь продуктов мышления. Узбекский словарь определяет «язык как систему грамматических средств звуков, слов, служащих средством выражения и взаимодействия», а речь определяет как «способность, умение выражать мысли посредством языка» или «язык в процессе

Итак, хорошо говорить, говорить литературным языком, употреблять слова в надлежащем месте — это суть нашей культуры речи и идентичности.

References:

1. Muhiddinov A.G. O'quv jaranida nutq faoliyati. T. O'qituvchi 1995.
2. Rajabov S. Mutaxassislikka kirish T. «O'qituvchi» 1991.
3. Rasmiy va norasmiy uchrashuvchilar odobnomasi T. «Adolat» 1992.
4. Saidnazarov F, Saidnazarov I, Tarbiya, odob, va oqibat T. «O'zbekiston»
5. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari T. «O'qituvchi» 1993 yil
6. E.G'oziev «Muloqot psixologiyasi» Toshkent 1990.